

Особенности влияния новых классов сахароснижающих препаратов на сердечно-сосудистые исходы у пациентов с сахарным диабетом 2 типа

Музафарова Ш.Ш. Шагазатова Б.Х.

Ташкентский государственный медицинский университет, Ташкент, Узбекистан

Аннотация. Сахарный диабет 2 типа ассоциирован с высоким сердечно-сосудистым риском. Целью исследования явилась оценка влияния инновационных сахароснижающих препаратов на сердечно-сосудистые исходы. Обследовано 100 пациентов, разделённых на группы стандартной терапии и лечения с применением ингибиторов SGLT2 и агонистов GLP-1. Установлено, что использование новых препаратов сопровождается улучшением гликемического контроля, снижением воспаления, нормализацией эндотелиальной функции и уменьшением частоты сердечно-сосудистых событий. Ингибиторы SGLT2 более эффективно снижали риск сердечной недостаточности, тогда как агонисты GLP-1 — атеросклеротических осложнений.

Ключевые слова. Сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистый риск, SGLT2 ингибиторы, GLP-1 агонисты, кардиопротекция, эндотелиальная дисфункция.

Актуальность. Сахарный диабет 2 типа является одним из ведущих факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца, инсульт и хроническую сердечную недостаточность. Несмотря на достижения в контроле гликемии, высокий уровень сердечно-сосудистой смертности у данной категории пациентов сохраняется. В последние годы особый интерес представляют инновационные сахароснижающие препараты, обладающие доказанным кардиопротективным эффектом, что определяет необходимость их углублённого изучения и внедрения в клиническую практику.

Цель исследования. Оценить влияние инновационных сахароснижающих препаратов на снижение сердечно-сосудистого риска у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

Материалы и методы исследования. Проведён клинико-аналитический анализ результатов лечения 100 пациентов с сахарным диабетом 2 типа, разделённых на две группы. I группа (n=50) получала стандартную сахароснижающую терапию, II группа (n=50) — терапию с включением ингибиторов SGLT2 и агонистов рецепторов GLP-1. Оценивались показатели гликемического контроля (HbA1c), липидного профиля, артериального давления, индекс массы тела, а также частота сердечно-сосудистых событий (MACE). Дополнительно анализировались маркеры воспаления (CRP) и показатели эндотелиальной функции.

Обсуждение. Применение инновационных препаратов сопровождалось значительным снижением сердечно-сосудистого риска по сравнению со стандартной терапией. У пациентов II группы отмечалось достоверное снижение уровня HbA1c, улучшение липидного профиля и снижение артериального давления. Также наблюдалось уменьшение уровня системного воспаления (снижение CRP) и улучшение эндотелиальной функции. Частота крупных сердечно-сосудистых событий (инфаркт миокарда, инсульт) была ниже во II группе.

Ингибиторы SGLT2 продемонстрировали выраженный эффект в снижении риска сердечной недостаточности, тогда как агонисты GLP-1 показали преимущество в снижении атеросклеротических осложнений.

Заключение. Использование инновационных сахароснижающих препаратов является эффективной стратегией снижения сердечно-сосудистого риска у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Их применение обеспечивает не только контроль гликемии, но и оказывает многокомпонентное кардиопротективное действие, что обосновывает необходимость их широкого внедрения в клиническую практику.

Список литературы

1. Zinman B. et al. Empagliflozin and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes // New England Journal of Medicine. – 2015.
2. Marso S.P. et al. Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes // New England Journal of Medicine. – 2016.
3. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes // Diabetes Care. – 2024.
4. Cosentino F. et al. ESC Guidelines on diabetes and cardiovascular diseases // European Heart Journal. – 2020.